

YANGI O‘ZBEKISTONDA ILM-FANNING INNOVATSION RIVOJLANISHI UCHUN YARATILAYOTGAN SHART- SHAROITLAR

Salayev Fazliddin Shamsiddin o‘g‘li

Toshkent arxitektura-qurilish universiteti “O‘zbek tili va adabiyoti” kafedrasida assistenti

ORCID: <https://orcid.org/0009-0005-5281-6196>

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15331930>

Annotatsiya. *Mazkur maqolada yurtimizda ilm-fanning innovatsion rivojlanishi uchun yaratilayotgan shart sharoitlar haqida muhokama qilinib, atroflicha yoritib berilgan. Mamlakatimizda ilm-fanning innovatsion rivojlanishi uchun davlatimiz rahbari tomonidan va davlat idoralari tomonidan qabul qilingan qonun va qarorlar mohiyati haqida to‘xtalib o‘tilgan. Vatanimiz kelajagini biz ilm-fanning innovatsion rivojlanishisiz tasavvur qilishimiz qiyin. Jadal rivojlanayotgan global dunyoda davlatimiz o‘z o‘rniga ega davlatlar qatoridan joy olish uchun avvalo ilm-fanning har qanday sohasini rivojlantirish talab etiladi.*

Kalit so‘zlar: *robototexnika, raqamli iqtisodiyot, innovatsiya, inson kapitali, strategiya, intellektual o‘yinlar, innovatsion mahsulot, ilmiy infratuzilma.*

Аннотация. *В статье рассматривается и дается подробный обзор условий, создаваемых для инновационного развития науки в нашей стране. Обсуждена суть законов и решений, принятых главой государства и государственными органами по инновационному развитию науки в нашей стране. Трудно представить будущее нашей Родины без инновационного развития науки. Для того чтобы наша страна заняла достойное место среди стран в стремительно развивающемся глобальном мире, необходимо, прежде всего, развивать ту или иную область науки.*

Ключевые слова: *робототехника, цифровая экономика, инновации, человеческий капитал, стратегия, интеллектуальные игры, инновационные продукты, научная инфраструктура.*

Abstract. *This article discusses and provides a detailed description of the conditions being created for the innovative development of science in our country. The essence of the laws and decisions adopted by the head of our state and state agencies for the innovative development of science in our country is discussed. It is difficult for us to imagine the future of our homeland without the innovative development of science. In order for our country to take its place among the countries that have a place in the rapidly developing global world, it is necessary, first of all, to develop any field of science.*

Key words: *robotics, digital economy, innovation, human capital, strategy, intellectual games, innovative products, scientific infrastructure.*

Yangilanayotgan mamlakatimizni dunyo tan oladigan, har sohada rivojlangan davlatlar qatoriga olib chiqish uchun bugungi kunda yurtboshimiz Sh.M.Mirziyoyev boshchiligida chuqur islohotlar amalga oshirilyapti. Bu islohotlarni Prezidentimizning Oliy Majlisga murojaatnomasida “... biz O‘zbekistonni rivojlangan mamlakatga aylantirishni maqsad qilib qo‘ygan ekanmiz, bunga faqat jadal islohotlar, ilm-ma’rifat va innovatsiya bilan erisha olamiz ...”, degan fikrlaridan ham bilib olsak bo‘ladi.

Har qanday davlat, har qanday jamiyat o‘z taraqqiyot yo‘lidan borar ekan, uning muvaffaqiyati va bardavomligini ta‘minlovchi asosiy omil ta‘lim tizimining samarali ishlashi bilan bog‘liq ekani ko‘plab mamlakatlarning rivojlanish tarixi va bugungi holatida yaqqol ko‘zga tashlanadi.

Zamonaviy ilm-fan va amaliy bilimlarga asoslangan, salohiyatli mutaxassislarni keng miqiyosda jalb qilgan holda olib boriladigan islohotlar shu mamlakatni ko‘plab yillar davomida tez suratlarda o‘zishini ta‘minlaydi. Uni rivojlangan davlatlar qatoridan munosib joy egallashida muhim rol o‘ynaydi. Bunga turli davrlar va turli qit‘alardagi ko‘plab davlatlarni misol qilib ko‘rsatish mumkin.

O‘tgan qisqa vaqt davomida mamlakatimizning turli hududlarida o‘nta yangi pedagogika instituti ochildi, sohaning ilmiy-metodik muammolarini o‘zganish va pedagog xodimlarning malakasini oshirish bo‘yicha ilmiy markaz va institutlarning faoliyati qaytadan tashkil etildi.

Maktab binolarini sifatli qilib ta‘mirlash va rekonstruksiya qilish, ularni o‘quv laboratoriyalari va texnika jihozlari, kompyuterlar va yuqori tezlikdagi internet bilan ta‘minlash, kichik bolalarni e‘tiborini tortuvchi jozibador, zamonaviy, mazmuni va metodik jihatdan mukammal yangi avlod darsliklarini bosqichma-bosqich chop etish ishlari davlat dasturlari doirasida olib borilmoqda va shu maqsadda barcha zarur mablag‘lar davlat tomonidan ajratilmoqda.

Mamlakatimizdagi 10100 dan ziyod umumta‘lim maktablarida internet tizimiga ulangan kompyuter sinflari mavjud bo‘lib, 2022 yilning o‘zida ularning 2800 tasi yangi kompyuterlar bilan qayta jihozlandi. Shuningdek, 800 ta interfaol doska, 442 komplekt robototexnika jihozlari bilan ta‘minlandi. Asosiysi, o‘quvchilarni Vatanimizning qaysi hududida yashashidan qat‘iy nazar, birdek chuqur bilim va malaka olib o‘qishlari uchun zarur sharoitlar yaratilyapti.

Yurtimizning barcha hududlarida tashkil etilgan 14 ta Prezident maktablari, 169 ta iqtisodlashgan va 9 ta ijod maktablari chuqur bilimli, zukko, xorijiy tillarda ravon so‘zlashuvchi, vatanparvar yoshlarni tayyorlash bilan bir qatorda shunday ta‘lim-tarbiya ishlarni boshqa maktablarda ham samarali tashkil etish uchun tajriba maydonchasi sifatidagi muhim umummilliy vazifani ham uddalayapti.

Mamlakatimizda har sohaning innovatsion rivojlanishi davlat tomonidan xususan yurtboshimiz Sh.Mirziyoyev tomonidan qo‘llab quvvatlanmoqda. “2019-2021-yillarga mo‘ljallangan O‘zbekiston Respublikasini innovatsion rivojlantirish strategiyasi”ning amalga oshirilishi natijasida iqtisodiyot tarmoqlari va ijtimoiy sohada, shu jumladan, qishloq xo‘jaligi, energetika, qurilish, ta‘lim, sog‘liqni saqlashda innovatsion va texnologik rivojlanishni ta‘minlash va rag‘batlantirish borasida katta yutuqlarga erishildi.

“2017-2021-yillarda O‘zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo‘nalishi bo‘yicha Harakatlar strategiyasini “Ilm, ma‘rifat va raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish yili”da amalga oshirishga oid davlat dasturi to‘g‘risida”gi Prezident Farmonida Ilm-fan sohasini 2030-yilgacha rivojlantirish kontseptsiyasini ishlab chiqish belgilangan edi. Shu munosabat bilan 2020-yil 29-oktabrda O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Ilm-fanni 2030-yilgacha rivojlantirish kontseptsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi Farmoni qabul qilindi.

Ta‘kidlash lozimki, mazkur farmon iqtisodiyot tarmoqlari va ijtimoiy sohani jadal rivojlantirish, ilmiy-intellektual hamda moliyaviy resurslarni to‘liq safarbar etgan holda ilmiy-innovatsion salohiyatdan keng foydalanish, istiqbolda ilm-fanni muntazam isloh qilib borishning ustuvor yo‘nalishlarini belgilash, zamonaviy bilimga ega va mustaqil fikrlaydigan yuqori malakali kadrlar tayyorlash, ilmiy infratuzilmani modernizatsiya qilish ishlarini sifat jihatidan yangi bosqichga ko‘tarishga xizmat qilishi bilan ahamiyatlidir.

Respublikada innovatsion rivojlanishni jadallashtirish, iqtisodiyotning barcha tarmoqlarida innovatsiyalar va texnologiyalarni keng tatbiq qilish, inson kapitalini, ilm-fan va innovatsiya sohaslarini rivojlantirish maqsadida **“2022-2026-yillarda O‘zbekiston Respublikasining innovatsion rivojlanish strategiyasi”** qabul qilingan.

Yangi O‘zbekistonda ilm-fanning innovatsion rivojlanishi uchun davlat tomonidan yaratilayotgan shart-sharoitlarga yaqqol misol tariqasida 2023-yil 1-yanvardan qayta tashkil etilgan respublika davlat organlari ro‘yxatida O‘zbekiston Respublikasi Oliy va o‘rta maxsus ta‘lim vazirligi negizida O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta‘lim, fan va innovatsiyalar vazirligining tashkil etilishini ko‘rsatishimiz mumkin. Qisqa vaqt ichida O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta‘lim, fan va innovatsiyalar vazirligi bir qancha maqsadli innovatsion loyihalar, dasturlarni amalga oshirib, ularni hayotga tatbiq etganligi juda ahamiyatlidir.

O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta‘lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzurida Innovatsion rivojlanish agentligi tashkil etilgan bo‘lib, agentlik vazifalari qatorida yoshlarni ilmiy va innovatsion faoliyatga jalb etishning samarali mexanizmlarini joriy qilish va ular tashabbuslarini har tomonlama qo‘llab-quvvatlash birlashtirilganligi, davlatimizda yoshlarning ilmiy rivojlanishiga befarq ermasligini yana bir bor ko‘rsatadi.

Bugungi kunda yettita ustuvor yo‘nalishdan iborat **“2022 — 2026-yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi”ning 52-maqsadi — “Global innovatsion indeksda O‘zbekiston Respublikasining o‘rnini yaxshilash va 2030-yilga qadar top-50 mamlakatlari qatoriga kirish” deb nomlangan . Taraqqiyot strategiyasining bu maqsadi bo‘yicha quyidagilar belgilangan:**

- Global innovatsion indeksda qayd etilgan past indikatorlar bo‘yicha O‘zbekiston pozitsiyasini yaxshilash.
- Innovatsion loyihalarni amalga oshirish uchun barcha yo‘nalishlarda keng imkoniyatlarni yaratish, tadqiqotlarni va innovatsion tashabbuslarni qo‘llab-quvvatlashning zamonaviy mexanizmlarini joriy qilish.

Davlatimizda 2023-yil 11-sentabrdagi Prezidentimiz farmonlari bilan qabul qilingan **“O‘zbekiston — 2030” strategiyasida ilm-fan va innovatsiyalar sohasidagi islohotlar alohida berilganligi e‘tiborlidir. “O‘zbekiston — 2030” strategiyasida eng muhim maqsadlaridan biri hisoblangan ushbu islohotlar bo‘yicha quyidagilar belgilangan:**

- Fundamental tadqiqotlarni amalga oshirish uchun 3 trillion so‘m mablag‘ ajratish.
- Amaliy tadqiqotlarga Davlat budjetidan 4 trillion so‘m mablag‘ yo‘naltirish.
- Iqtisodiyot tarmoqlarining “drayver” yo‘nalishlarida 850 turdagi innovatsion mahsulotlar ishlab chiqarish.

- Amaliy tadqiqotlar natijalari asosida 2,5 mingdan ziyod yangi ilmiy ishlanmalar yaratish.
- Har bir million aholiga to‘g‘ri keladigan tadqiqotchilar sonini 2 ming nafarga yetkazish.
- Til va adabiyot, tarix, arxeologiya, madaniyat va san‘at yo‘nalishlaridagi ilmiy dasturlar uchun 2 trillion so‘m ajratish.
- Ilmiy va innovatsion faoliyat, intellektual o‘yinlar hamda chet tillarini o‘rganishga jalb etish orqali kamida 2 million nafar yoshlarning iqtidorini rivojlantirish. Har yili 500 nafar iste‘dodli yoshlarni xorijning nufuzli oliygohlariga o‘qishga yuborish.
- Yoshlarning zamonaviy kasblar bilan mashg‘ul bo‘lishini ta‘minlash uchun har bir viloyatda 1 tadan “Kreativ park”lar faoliyatini tashkil etish, ularga yiliga kamida 40 ming nafar yoshlarni jalb qilish. Maktab bitiruvchilari kamida 2 ta xorijiy til va 1 ta kasb egallashini ta‘minlash.
- IT sohasida 300 ming nafar yoshlarni ish bilan ta‘minlash. Maktab o‘quvchilarini xalqaro IT bozorida talab yuqori bo‘lgan zamonaviy kasblarga o‘rgatish. “Bir million dasturchi” loyihasini kengaytirish va har yili 15 ming nafar eng iqtidorli yoshlarni nufuzli xalqaro kompaniyalar talablariga mos dasturlar asosida tayyorlash.

Xulosa qilib aytadigan bo‘lsak, mamlakatimizda ilm-fanning innovatsion rivojlanishi uchun davlat tomonidan yaratilayotgan shart-sharoitlar bugungi kunda yoshlar, fan fidoyilari, olimlar va butun jamoat a‘zolari uchun katta imkoniyat sanaladi. Biz bunday imkoniyatlardan samarali foydalanib, yurtimiz rivojiga o‘z hissamizni qo‘shishimiz kerak.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Sh. M. Mirziyoyev. Milliy taraqqiyot yo‘limizni qat‘iyat bilan davom ettirib, yangi bosqichga ko‘taramiz. 1-jild. - Toshkent: O‘zbekiston, 2017.
2. Sh.M. Mirziyoyev. Buyuk kelajagimizni mard va oliyjanob xalqimiz bilan birga quramiz. - Toshkent: O‘zbekiston, 2017.
3. ”O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Oliy Majlisga Murojaatnomasi”. 29.12.2020.
4. “2022-2026-yillarda O‘zbekiston Respublikasining innovatsion rivojlanish strategiyasini tasdiqlash to‘g‘risida” O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining farmoni. 06.07.2022.
5. “2022 — 2026-yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida” O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi PF-60-son farmoni.
6. “O‘zbekiston — 2030” strategiyasi. 11.09.2023.
7. “Ilm-fanni 2030-yilgacha rivojlantirish kontsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni. 29.10.2020.
8. R.H. Murtazayeva O‘zbekistonda millatlararo munosabatlar va tolerantlik. Darslik. - Toshkent: Mumtoz so‘z, 2019.
9. Shuxrat Sattorov, “Biz g‘alaba qozonamiz”,”Bilim va intellektual salohiyat”nashriyoti 2018
10. www.parliament.gov.uz